

XX ASR BOSHLARIDA QO'QON JADIDLARINING ISLOHOT YO'LIDAGI URINISHLARI

Mirzamidinova Shahnoza Abidinovna

Angren universiteti o'qituvchisi,

Mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14699522>

Annotatsiya: Yurtimiz tarixida XIX asr oxiri va XX asr boshlari alohida ahamiyatga ega bir davr hisoblanadi. Chunki bu davrda millatimizni ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy jihatdan uyg'otishga qaratilgan jadidchilik nomi ostida katta kuch harakatga keldi. Jadid bobolarimizning eng muhim g'oyasi va vazifasi ilmsizlikka mahkum bo'lgan xalqni chin ma'noda yorug'likka olib chiqish, savodsizlik zulmatida qolgan avlodga ilm-ma'rifat ziyosini yetkazish edi. Buni Qo'qondagi jadidchilik harakatining yirik namoyandasi, Ashurali Zohiriyning "Bilsangiz bu kungi kunda ilm maorif yo'liga qo'lingizdan kelgan yordamingizni ayamang, darig' tutmang. O'qiydirg'on o'g'lingiz bo'lsin, bo'lmasin ilm maorifga yordamni unutmang!" degan so'zlari ham tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: Turkiston, jadidchilik, madaniyat va ma'rifat, maorif, no'g'ay maktablari, yangi usul maktablari, mustamlakachilik siyosati, siyosiy mafkura, til, tarix, matbuot, adabiyot.

Annotation: The end of the 19th century and the beginning of the 20th century are a particularly important period in the history of our country. Because during this period, a great force came into action under the name of Jadidism aimed at awakening our nation from a socio-political, spiritual and educational point of view.

Key words: Turkestan, modernism, culture and enlightenment, education, special schools, new method schools, colonial policy, political ideology, language, history, press, literature.

XIX asr oxiri XX asr boshlaridagi Turkiston jadidchilik harakati tarixiy vaziyat o'laroq vujudga kelib, o'zida hayotbaxsh g'oyalarni ilgari surganligi bilan ulkan ahamiyatga ega bo'ldi. U bir tomondan Turkiston xalqining ong va tafakkurini qaytadan shakllantirishni, turkistonliklarning fikrlash tarzini o'rta asrlar darajasidan ilg'or hamda rivojlangan texnologik tafakkur darajasiga qadar ko'tarishni maqsad qilgan edi. Ayniqsa, jadidchilik harakati tarixida Qo'qon zaminidan yetishib chiqqan taraqqiyparvarlarning o'rni va ro'li alohida diqqatga sazovordir.

Qo'qonlik jadidlar xalqni mustamlakachilik zulmidan qutqaradigan kuchni eng avvalo ilm-ma'rifatda ko'rdilar, shu boisdan ham ular bor kuchlarini eng avvalo ilg'or usuldagi jadid maktablarini ochishga hamda mahalliy millat bolalarini ushbu maktablarga keng miqyosda qamrab olishga harakat qildilar. Ushbu maqsad yo'lida Qo'qon shahrida Ahmadjon Qori tomonidan 1892-yilda ilk jadid maktabini ham ochdilar. Biroq, maktablarning yetishmovchiligi, qolaversa unda o'qitilayotgan darslarning hali uncha takomilga yetmaganligi, qolaversa Qo'qonda o'quvchilar, hamda mahalliy millat vakillari foydalanishi uchun zamonga xos bo'lgan kutubxonlarning mavjud emasligi vaziyatni bir muncha qiyinlashtirar edi. Masalan, Orenburgda chop etiladigan "Vaqt" gazetasining 1907-yil 17-iyundagi sonida Qo'qon shahrida istiqomat qilayotgan Halilurrohman ismli muallimning bir maktubi chop etilgan. Muallim ushbu maktubida: "Shahrimiz savdo va tijoratning eng markazi bo'lgan bir yerdir. Faqat, shahrimizda qiroatxona bo'lmagani sababli yoshlar o'zlarining bo'sh vaqtlarini foydasiz ravishda talaf va mollarini isrof etmoqdalar. Agarda bir qiroatxona bo'lib

Rusiyada chiqayotgan turkiycha gazetalarning jumlasini olinsa va foydali yangi ishlar ham amalga oshirilsa yoshlarimiz boshqa foydasiz ishlar bilan shug'ullanishning o'rniga munosib vazifalar bilan mashg'ul bo'lur edi"¹, deb yozgan holda Qo'qon shahrida maktablar uchun kutubxonlar ochish zarurligini ta'kidladi.

Jadidchilik harakatining tamal toshi jadid maktablaridir. Alohida qayd etish lozimki, Qo'qon yangi-usul maktablarida mahalliy millatga mansub muallimlardan tashqari dastlabki vaqtlarda no'g'ay muallimlar dars berishgan bo'lib, ularning yerli xalqning ruhiyati va ming yillik qadriyatlarini atroflicha bilmasslik mahalliy millat bolalariga ta'lim berish sifatiga tabiiyki ta'sir ko'rsatgan. Lekin, hatto ana shu no'g'ay muallimlarining Qo'qon shahrida yangi usulda bolalarga dars berishlari ham Chor ma'murlarini daxshatga solgan, iloji boricha bu holatga siyosiy tus berish bu orqali ularning faoliyatiga to'sqinlik qilishga harakat qilgan. Natijada, 1910-yilning 28-dekabrida Qo'qon shahrining 3-militsiya bo'limi boshlig'i no'g'ay muallimlarini o'z xonasiga chaqirib xalq maktablari inspektorining rasmiy buyurug'ini o'qib beradi. Buyruqqa binoan no'g'ay muallimlarining Qo'qondagi maktablarda dars berishlari ta'qiqlandi. Shu bilan birga buyruqda mahalliy maktablarda faqatgina rus millatiga mansub muallimlarga dars berishi mumkinligi qayd etilgan edi². Bu buyruqdan yaqqol ko'rinib turibdiki, Chor imperiyasi ma'murlari Qo'qonda shundoq ham og'ir hamda unchalik ham tizimlashmagan holda faoliyat ko'rsatayotgan maktablarni o'z nazorati ostiga olishga, kerak bo'lsa unda dars berayotgan muallimlarni rus millatiga mansub o'qituvchilarga almashtirishga harakat qilgan.

No'g'ay maktablaridagi tizimsizlik, moddiy-texnik bazasining yetishmovchiligi kabi omillar Qo'qon ziyolilarining vaziyatni o'z qo'llariga olishga undadi. Natijada, bir guruh qo'qonlik taraqqiyparvarlar bo'lmish Abduvahob Ibodiy (1877-1942), Muhammadjon Xoliqiy (1890-1938), Mahmudxo'ja Domla, Zayniddin Maxsumlar o'zlari maktabdorlik qilishga, bolalarga yangi usulda ta'lim berish ishini boshlab yubordilar.

Farg'ona vodiysida eng dastlabki jadid maktablari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

1. Qo'qon uyezdida Ahmadjon qori maktabi, 1892- yil.
2. Mir Abbos maktabi. Qo'qon 100 nafar o'quvchisi bo'lgan, 1893- yil.
3. Usta Bakavul maktabi. Qo'qon 115 nafar o'quvchisi bo'lgan. 1899 yil.
4. Hambaboy masjidi qoshidagi maktab. Qo'qon 25 nafar o'quvchi o'qigan, 1899-yil.

XX asrning dastlabida qo'qonlik muallimlardan Abduvahob Ibodiy 1901-yil Qo'qonda "Maktabi voqiya" ("Hayot maktabi") deb nomlangan yangi usuldagi maktab ochdi va o'zi muallimlik qildi. Keyinchalik maktab "Irfon" ("Ilm") deb nomlandi va 1918/19 o'quv yilidan 1-namuna xalq maktabiga aylantirildi. Abduvahob Ibodiy shahardagi jadid maktablarini mahalliy xalqning ruhiyatiga moslashtirishga, bu orqali haqiqatdan ham ilg'or jadid maktabini bunyod etish borasida ulkan qadamlarni tashladi.

Abduvahob Ibodiy chindanda millatparvar ziyoli o'laroq o'zining g'oya va maqsadlarini matbuot orqali ham keng jamoatchilikka yetkazishga, iloji boricha o'zining taraqqiyparvarlik maslagi atrofiga ko'proq yoshlarni qamrab olishga harakat qildi. Masalan, u "Sadoyi Farg'ona" gazetasining 1914-yil 20-apreldagi 6-sonida chop etilgan "Turkiston" ahli nima uchun

¹ Muhbir. Maktub // "Vaqt" gazetasi. 1907-yil 21-iyun. № 183.

² Бобровниковъ Н.А. Русско-туземныя училища, мектебы и медресы Средней Азии. – С.Петербургъ.: Сенатская типография. 1913 г. – С. 77.

inqirozga yuz tutadir?” nomli maqolasi ham uning maktab tizimini chuqur biluvchi nuqtadon muallim, millat fojiasining tub sabablariga yetib borgan shaxsiyat ekanligini ko’rsatadi.

Abduvahob Ibodiy “Irfon” nomli maktabi o’zining salohiyatli hamda o’z davri uchun ilg’or ta’lim maskani ekanligini isbotladi. Kelgusida ushbu maktabdan Turkistonning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy hamda madaniy nuqtayi nazardan fundamentini qurishga muvaffaq bo’lgan Akbar Islomov, Nazir To’raqulov, Abdullajon Karimovdek davlat va jamoat arboblari, Shokir Sulaymon, Usmon Nosir, Charxiy, Abdulla Qahhor, Sobir Abdulladek shoir va adiblar, G’ofur Qodiriy, Ibrohim Naziriy, Qurbon Nazarovdek publitsistlar, akademik Tesha Zohidov va A’zam Xo’jaev kabi ulug’ shaxsiyatlar yetishib chiqdi.³

Buxoro madrasalarida taxsil olgan Muhammadjon Holiqiy ham Qo’qondagi yangi-usul maktabida dars berish bilan birga 1916-yilda “Turkiy alifbo” darsligini yaratdi. Ushbu alifboning oziga xos tomonida shunda ediki, unda harflar osonlik bilan hamda rasmlar ilova qilingan holda tushuntirilar, natijada yosh o’quvchi tez orada harflarni o’zlashtirib olar edi. Bundan tashqari alifboga ilova tarzida kichik-kichik hikoyachalar ham keltirilgan bo’lib, unda axloq hamda tabiatga doir matnlarni o’qish orqali o’quvchida keng tafakkur shakllanishiga katta fundament qo’yilgan. Muhammadjon Holiqiy maktabining yana bir o’ziga xos tomoni shunda ediki, uning maktabida qizlar uchun ham alohida sinf hozirlangan.

Muhammadjon Holiqiy maktabdorlikdan tashqari Turkiston milliy matbuoti sahifalarida ham o’zining bir qator maqolalarini e’lon qilib, ta’lim sohasining nechog’lik bilimdon kishisi, millatning asl kuyunchagi ekanligini namoyon etdi. Jumladan, u o’zining “Sadoyi Farg’ona” gazetasining 1914-yil 11-may 16-sonida chop etilgan “Oltin taraf” nomli maqolasida: “Turkistonni sigirlari semiz va sersut, tovuqlari semiz, mevalari shirin. Odamlari o’zbek va soddadil xalq. Bu jihatdan Turkistonni “jannat” deb aytilsa ham bo’ladi”⁴ deb yozgan holda, biroq ilm-ma’rifat nuqtayi-nazaridan Turkistonni jannat deb atab bo’lmasligini ta’kidladi.

Qo’qon ma’rifatparvarlaridan biri, maktabshunoslik harakatiga o’z hissasini qo’shgan ziyolilardan biri bu Ashurali Zohiriydir. Ashurali Zohiriy vaqtli matbuot sahifalarida ma’rifatparvarlik maqolalari bilan faol ishtirok etgan, shuningdek, yangi usuldagi maktablar ochgan edi. Qo’qonda “Dorulmuallimin” maktabini tashkil etib, o’zi ham shu yerda dars bergan edi. Ushbu maktabning alohida hususiyati bu aynan muallimlar tayyorlaydigan maktab edi.

Ashurali Zohiriy kishilarni til o’rganishga, ilmi bo’lishga da’vat etgan. 1912 yilda S.Oqoyev bilan hamkorlikda maktab o’quvchilari uchun “Turkiy xrestomatiya yoxud terma kitob” darsligini tuzgan. 1916 yilda esa o’zbek tilida birinchi bo’lib, boshlang’ich sinflar uchun “Imlo” darsligini yaratib, uni Qozondagi bosmaxonada nashr ettirishga muvaffaq bo’lgan, U ham boshqa jadidlar kabi aholini ilm olishga chorlab, savodsizlikka qarshi g’oyaviy kurash olib borgan edi.

Biroq, ming afsuski, Chor imperiyasi butun Turkistonda bo’lgani singari Qo’qondagi jadid maktablarining hamda mahalliy taraqqiyparvarlarning muvaffaqqiyatlaridan xavfsirab, yangi-usuldagi maktablarni yopish bo’yicha huquqiy asoslarni ishlab chiqdi.

1909-yilda Turkiston ta’lim okrugi qoshidagi maxsus komissiya “Farmoyish” loyihasini ishlab chiqib qabul qildi. Ushbu farmoyishda maktablarga doir quyidagi yangi qonun-qoidalar belgilab berildi:

³ Irzayev B. Qo’qon tarixidan lavhalar. – T.: “Akademnashr” nashriyoti. 2020. – B. 15.

⁴ Muhammadjon Holiqiy. Oltin taraf // “Sadoyi Farg’ona” gazetasi. 1914-yil 11-may. № 16.

1. Mahalliy maktablar gubernatorlik ma'muriyati tomonidan berilgan maxsus ruxsatnoma bilan ochilishi shart;
2. Mahalliy maktablarni ochish va unda o'qitish siyosiy jihatdan to'la ishonchli bo'lgan Rossiya fuqarolarigagina ruxsat berilsin;
3. Mahalliy maktab qaysi millat bolalari uchun ochiladigan bo'lsa, uning o'qituvchilari ham o'sha millatga mansub bo'lsin;
4. Mahalliy maktablarda faqat Rossiya senzurasini ruxsati bilan chop etilgan kitoblarga o'qitilsin;
5. Maxsus ruxsatsiz maktab ochgan shaxslar maktab ochish va o'qituvchilik ishidan abadiy mahrum etilsin;
6. Mahalliy maktablardagi o'qitish ishlari va ularda joriy etilgan tartib-qoidalarga rioya etilishi ustidan nazorat qilib turish mahalliy ma'murlarga hamda maktab nozirlariga yuklatilsin⁵.

Yuqoridagi tartib-qoidalar shundoq ham moddiy-texnik jihatdan qiyinchilik ichida faoliyat olib borayotgan yangi usul maktablarining ahvolini yanada og'irlashtirib yubordi. Natijada, Butun Turkistonda bo'lgani kabi Qo'qonda ham yangi usul maktablarining faoliyati asta-sekinlik bilan tugatib borildi.

References:

1. Muhbir. Maktub // "Vaqt" gazetasi. 1907-yil 21-iyun. № 183.
2. Бобровниковъ Н.А. Русско-туземныя училища, мектебы и медресы Средней Азии. – С.Петербургъ.: Сенатская типография. 1913 г
3. Muhammadjon Holiqiy. Oltin taraf // "Sadoyi Farg'ona" gazetasi. 1914-yil 11-may. № 16.
4. Irzayev B. Qo'qon tarixidan lavhalar. – T.: "Akademnashr" nashriyoti. 2020.
5. O'zbekiston Respublikasi Davlat arxivi. 47-fond, 1-ro'yxat, 926-yig'majild, 109-varaq.

⁵ O'zbekiston Respublikasi Davlat arxivi. 47-fond, 1-ro'yxat, 926-yig'majild, 109-varaq.